

Los líderes religiosos del Reino Unido hacen un llamamiento a la liberación de siete líderes bahá'ís de Irán

Londres (7 Octubre 2010).- Los líderes religiosos más destacados de Gran Bretaña han hecho un llamamiento a la liberación de los siete líderes bahá'ís que están cumpliendo su sentencia en prisión en Irán.

Una declaración que describe la sentencia de los siete como una «violación vergonzosa del derecho fundamental de libertad religiosa» ha sido firmada por el Arzobispo de Canterbury (el líder de la confesión Anglicana a nivel mundial), el Arzobispo de la Iglesia Católica de Westminster, el Rabino Jefe de la Unión de Congregaciones Hebreas de la Commonwealth; y el Secretario General Asistente del Consejo Musulmán del Reino Unido, entre otras personalidades.

La declaración señala que a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional pidiendo a las autoridades Iraníes que siguieran «las normas legales y humanitarias», los siete fueron sentenciados «por razones que para cualquier observador independiente están solamente basadas en su fe».

«Estas sentencias forman parte de un panorama mucho más amplio de graves acosos a la comunidad bahá'í,» dice el comunicado.

Los siete líderes bahá'ís (Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm) eran todos miembros de un grupo nacional que, con el conocimiento del Gobierno de Irán, ayudaba a velar por las necesidades espirituales mínimas de las comunidad bahá'í de 300.000 miembros.

Después de permanecer encarcelados sin acusaciones durante 20 meses y tras seis compareencias breves en los juzgados, cada uno de los siete fue, según se informa, sentenciado a 20 años de prisión por actividades propagandísticas contra el orden Islámico y el establecimiento de una administración ilegal, entre otras alegaciones. Todos los cargos fueron negados completa y categóricamente. Se informó el pasado mes de que las sentencias han sido reducidas a un periodo de 10 años de cárcel.

«Vemos este acto como una violación flagrante del derecho fundamental de libertad religiosa y llamamos al gobierno de Irán a que cumpla con sus obligaciones bajo el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas a que revise el caso y a que asegure que el tratamiento dispensado a dichos “prisioneros” esté acorde con la justicia y un juicio justo tal como se define en la constitución y la ley iraní,» escribieron los líderes religiosos del Reino Unido.

«Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos y personas de buena voluntad a que soliciten a las autoridades Iraníes que reconsideren esta decisión y que cesen en su acoso a la comunidad bahá'í».

«Extendemos nuestra solidaridad a la comunidad bahá'í en este difícil momento y esperamos que la extendida y creciente respuesta internacional acerca de este asunto harán que la autoridades iraníes corrijan esta flagrante injusticia», dice el comunicado.

El comunicado está firmado por el Reverendo Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury; el Reverendo Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster; el Rabino Jefe Lord Sacks; Shaykh Ibrahim

COMUNIDAD BAHÁ'Í DE ESPAÑA

COMUNITAT BAHÁ'Í D'ESPANYA
ESPAINIAKO BAHÁ'Í ERKIDEGOA
COMUNIDADE BAHÁ'Í DE ESPAÑA

Departamento de Comunicación

Mogra, Secretario General Asistente del Consejo Musulmán del Reino Unido y Presidente de “Religiones por la Paz” del Reino Unido; Sr. Jay Lakhani, de la Academia Hindú; Sr. Arjan Vekaria JP, Presidente del Foro Hindú de Gran Bretaña; Dr. Indarjit Singh CBE, de la Red de Organizaciones Sikh; y el Dr. Natubhai Shah MBBS, de la Red de Organizaciones Jain, Consejo de Fes Dharmicas.

La noticia de la sentencia de los siete líderes bahá'ís ha provocado un coro mundial de condena procedente de gobiernos, organizaciones de derechos humanos, otros grupos y incontables particulares. El 26 de agosto, el Cardenal Keith O'Brien (Arzobispo de St. Andrews y Edimburgo y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Escocia) también condenó el encarcelamiento de los siete describiéndolo como una «detestable transgresión de la justicia y auténticamente una violación flagrante del derecho humano de libertad religiosa».

«Estamos profundamente conmovidos por las palabras de solidaridad de las destacadas personalidades religiosas sobre nuestros asediados hermanos de Irán», dice Dr. Kishan Manocha, director de relaciones externas de la comunidad bahá'í del Reino Unido.

Para más información:

Departamento de Comunicación de la Comunidad Bahá'í de España

comunicacion@bahai.es

María Amor Martínez: 609 036 596

Vafa Massarrat: 607 848 910

Cristina Marqués: 606 247 397